

SIRTNING BIRINCHI KVADRATIK FORMASI VA UNING TATBIQLARI

*“International school of finance technology and science” instituti o‘qituvchisi **Temirov Azizbek***

Sunnat ug‘li azizbektemirov0428@gmail.com

“International school of finance technology and science” instituti Axborot xavfsizligi yo‘nalishi 24-

*AX-01 guruhi 2-kurs talabasi **Allayarov Shoxnurbek Nurmanbetovich** ashn94666@mail.ru*

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika)

*1-kurs magistranti **Allayarova Mahliyoxon Erkinjon qizi***

yusupovamahliyo838@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada sirtning birinchi kvadratik formasi tushunchasi, uning analitik ifodasi hamda geometrik mazmuni batafsil yoritilgan. Sirt parametrik tenglamalar orqali berilganda egri chiziqlarning uzunligini aniqlash masalasi ko‘rib chiqilgan va bu jarayonda birinchi kvadratik formaning ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, E, F, G koeffitsientlarning fizik-geometrik talqini, koordinat chiziqlarning ortogonallik sharti ham tahlil qilingan. Turli sirtlar (tekislik, sfera, aylanma sirt, katenoid, gelikoid va boshqalar) uchun birinchi kvadratik forma hisoblab chiqilgan va ularning xossalari misollar orqali ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar

Birinchi kvadratik forma, chiziqli element, parametrik sirt, yoy uzunligi, differensial geometriya, EFG koeffitsientlar, urinma tekislik, ortogonal koordinatalar, aylanma sirt, katenoid, gelikoid

Kirish

Differensial geometriya fanida sirtlarning lokal xossalarini o‘rganish muhim o‘rin tutadi. Sirt ustida berilgan egri chiziqlarning uzunligini, burchaklarini va boshqa geometrik kattaliklarni aniqlash uchun maxsus apparat – kvadratik formalar qo‘llaniladi. Shulardan eng asosiylaridan biri sirtning birinchi kvadratik formasi hisoblanadi.

Birinchi kvadratik forma sirt ustidagi masofalarni o‘lchash imkonini beruvchi asosiy vosita bo‘lib, u sirtning ichki geometriyasini ifodalaydi. Bu forma yordamida yoy uzunligi, burchaklar va yuzalar aniqlanadi. Ayniqsa, parametrik tenglama bilan berilgan sirtlarda chiziq uzunligini hisoblashda Dekart koordinatalaridagi oddiy formulalardan foydalanish mumkin emas. Shu sababli birinchi kvadratik forma muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada sirtning parametrik tenglamasi orqali birinchi kvadratik forma chiqariladi, uning koeffitsientlari va geometrik ma‘nosi tushuntiriladi hamda turli sirtlarga tatbiqi misollar yordamida yoritiladi.

Metod

Sirt ustida shunday nuqtalar to‘plamini ko‘raylikki ularning egri chiziqli (u, v) koordinatalari biror t erkli o‘zgaruvchining funksiyalari bo‘lsin.

$$u = u(t), v = v(t) \quad (1)$$

Bunda $u(t)$ va $v(t)$ -uzluksiz va differensiallanuvchi funksiyalardir. Bu tenglamalar sirtta sirtta yotuvchi qandaydir (egri) chiziqni ifodalaydi, chunki sirtning $r = r(u, v)$ tenglamasiga (6) ni qo‘ysak,

$$r = r\{u(t), v(t)\} = r(t) \quad (2)$$

tenglama hosil bo'ladi, demak t o'zgarishi bilan tegishli nuqtalar to'plami bir o'lchovli bo'ladi.

(1) Tenglamadan t ni yo'qotish mumkin:

$$f(u, v) = 0 \quad \text{yoki} \quad v = v(u)$$

Tenglama sirt ustidagi chiziqning egri chiziqli koordinatalariga nisbatan tenglamasini ifodalaydi. Bu kutilmagan natija emas: tekislikdagi nuqtalarning (x, y) yoki (ρ, φ) koordinatalarini bog'lovchi tenglama chiziqni beradi.

Hususiyl holda $u = \text{const} = u_0$, $v = \text{const} = v_0$ tenglamalar sirtning koordinat chiziqlarini tasvirlaydi.

Sirdagi chiziqning (2) tenglamasini t bo'yicha differensiallasak, ushbu

$$\frac{dr}{dt} = r_u \frac{du}{dt} + r_v \frac{dv}{dt} \quad (3)$$

Vektor hosil qilinib, u chiziq'imizga urinmadir. r_u va r_v esa shu nuqtadan o'tuvchi koordinat chiziqlarining urinmalaridir. Chiziqda olingan M nuqtaning oddiyligidan, bu urinmalarining hammasi bir tekislikda (urinma tekisligida) yotadi. tekislikda chiziqning yo'nalishi $dy:dx$ (yoki $dx:dy$) ga bog'liq bo'lgani kabi sirt ustidagi chiziqning yo'nalishi ham $\frac{dv}{dt}$ va $\frac{du}{dt}$ nisbatlariga bog'liqdir. Boshqacha aytganda bu yo'nalish $dv:du$ (yoki $du:dv$) nisbatga bog'liq. Xaqiqatdan (3) dan ko'rinadiki $\frac{dr}{dt}$ hosila r_u va r_v bilan $\frac{du}{dt}$ va $\frac{dv}{dt}$ ning funksiyasi, biroq r_u va r_v - berilgan nuqtada o'zgarimas vektorlardir (1-chizma).

1-chizma.

Agar tekislikdagi yoki fazodagi chiziqning tenglamasi dekart sistemada berilgan bo'lsa, uning uzunligini $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ va $ds^2 = dx^2 + dy^2$ formulalar orqali topish mumkin. Ammo, sirt ustida yotgan va tenglamalari sirtning egri chiziqli u va v koordinatalariga nisbatan $u = u(t)$, $v = v(t)$ shakilda berilgan chiziqning uzunligini yuqoridagi formulalar yordami bilan aniqlash mumkin bo'lmaydi.

Bu paragrafda sirt ustida yotgan va tenglamalari $u = u(t)$, $v = v(t)$ shakilda berilgan chiziqlarning uzunliklarini topish uchun formula chiqaramiz.

$r = r(u, v)$ sirt ustida $u = u(t)$, $v = v(t)$ chiziq bilan berilgan bo'lsin. Bu chiziqning vektor shaklidagi tenglamasini yozamiz.

$$r = r[u(t), v(t)]$$

Xosil bo'lgan murakkab funksiyadan t bo'yicha xosila olamiz.

$$\frac{dr}{dt} = r_u \frac{du}{dt} + r_v \frac{dv}{dt}$$

Uning moduli $\left| \frac{dr}{dt} \right| = \left| r_u \frac{du}{dt} + r_v \frac{dv}{dt} \right| = \sqrt{r_u^2 \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2r_u r_v \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + r_v^2 \left(\frac{dv}{dt} \right)^2}$

Ikkinchi tomondan $\left| \frac{dr}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$ bunda ds - chiziq yoyining differensial. Shu sababli $\frac{dr}{dt} =$

$$\sqrt{r_u^2 \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2r_u r_v \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + r_v^2 \left(\frac{dv}{dt} \right)^2}$$

Yoy differensial uchun $ds = \sqrt{r_u^2 \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2r_u r_v \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + r_v^2 \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt$

Bunda $r_u = x_u i + y_u j + z_u k$, $r_v = x_v i + y_v j + z_v k$ bo'lganidan

$$r_u^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2; r_v^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2; r_u r_v = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$$

Yozishni yengillashtirish maqsadida r_v^2 ni bilan E bilan $r_u r_v$ ni F bilan va r_u^2 ni G bilan belgilaydilar, yani

$$E = r_u^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, F = r_u r_v = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, G = r_v^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$$

Bu nuqtada yoy differensial

$$ds = \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt \quad (4)$$

ko'rinishni oladi. Berilgan chiziqning $t = t_1$, $t = t_2$ qiymatlarga mos kelgan nuqtalari orasidagi yoy uzunligini topish uchun (4) ni integrallaymiz.

$$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt \quad (5)$$

E, F va G koeffitsientlar t ning funksiyalaridir.

$$E = E[u(t), v(t)], F = F[u(t), v(t)], G = G[u(t), v(t)]$$

Bunda $\frac{du}{dt}$ va $\frac{dv}{dt}$ chiziqning $u = u(t)$, $v = v(t)$ tenglamalardan aniqlanadi.

(1)ni kvadratga ko'tarib dt ga qisqartirsak:

$$\Phi_1 = ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2 \quad (6)$$

kelib chiqadi. Bu (3) ifodadagi hadlar du va dv ga nisbatan ikkinchi darajali bo'lgani uchun o'ng tomonni, yani

$$\Phi_1 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

Ifoda sirtning birinchi kvadratik formasi deyiladi.

E, F va G qiymatlar birinchi kvadratik formaning koeffitsientlari deb ataladi.

Yuqorida chiqarilgan formulalarga asosan, E va G ning har biri noldan katta bo'lib, F esa manfiy, nol va musbat qiymatlarni qabul qilishi mumkin. (4) formulada ishtirok etgan E, F, G koeffitsientlar faqat sirtning tenglamasiga va sirt ustidagi M nuqtaning kordinatalariga bog'liq, chunki ular u va v ning funksiyalaridir.

Sirtning hamma nuqtalarida $F=0$ bo'lsa $r_u \perp r_v$ bo'lib sirtning hamma u chiziqlari uning hamma v chiziqlari bilan 90° li burchak ostida kesishadi.

(4) – formulaning geometrik ma'nosini yana quydagicha tushuntirish mumkin.

Agar birinchi tartibidan yuqori cheksiz kichiklarini etiborga olmasak, $dr \cong \Delta r$ va $dr = r_u du + r_v dv$ dan $\Delta r \cong r_u du + r_v dv$ hosil qilamiz. Demak r_u va r_v vektorlar urinma tekislikda yotgani uchun sirt ustidagi bir biriga yaqin ikki nuqtani tutashtiruvchi Δr vektor ham urinma tekislikda yotadi. Sirt ustidagi yoyning ds differensial esa urinma tekislik ustida yotgan Δr vektorning uzunligiga teng.

Demak birinchi tartibidan yuqori cheksiz kichiklarini e'tiborga olmasak, sirtning cheksiz kichik qismi, bu qismga tegishli urinma tekislikning cheksiz kichik qismiga "teng" bo'ladi.

Endi sirt oshkormas tenglama bilan berilgan bo'lsin: $z = f(x, y)$, u holda

$$dr = dxi + dyi + (pdx + qdy)k \quad (7)$$

Bunda $p = \frac{\partial z}{\partial x}$, $q = \frac{\partial z}{\partial y}$

(7) kvadratga ko'tarsak

$$ds^2 = (1 + p^2)dx^2 + 2pq\partial x\partial y + (1 + q^2)\partial y^2$$

Demak $E = 1 + p^2$, $F = pq$, $G = 1 + q^2$

Eslatma. Sirtning birinchi kvadratik formasi qisqalik maqsidida bu sirtning bu sirtning chiziqli elementi deb ham aytiladi.

Misol 1. $x = \cos u \cos v - \sin u$, $y = \sin u \cos v + \cos u$, $z = u$ sirt ustida $u - \cos v - 1 = 0$ chiziq yotadi. Bu chiziqning $M_0(3,0)$ dan $M_1(1, \frac{\pi}{2})$ gacha bo'lgan yoyining uzunligini aniqlang.

Yechish. Chiziqning tenglamasini parametrik shakilga keltiramiz. Buning uchun v ni t deb qabul qilsak $u = 1 + 2 \cos t$ bo'ladi. Chiziqning parametrik tenglamalari $u = 1 + 2 \cos t$, $v = t$ Endi E, F va G koeffitsientini aniqlaymiz.

$$x_u = -\sin u \cos v - \cos u; x_v = -\cos u \sin v;$$

$$y_u = \cos u \cos v - \sin u; y_v = -\sin u \sin v$$

$$z_u = 1 z_v = 0$$

$$E = 2 + \cos^2 v; F = \sin v; G = \sin^2 v$$

$\frac{du}{dt}$ va $\frac{dv}{dt}$ larni egri chiziq tenglamasidan topamiz va topilgan $\frac{du}{dt} = -2 \sin t$; $\frac{dv}{dt} = 1$ qiymatlarni

formulaga qo'yamiz:

$$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(2 + \cos^2 v)(-2 \sin t)^2 + 2 \sin v (-2 \sin t) \cdot 1 + \sin^2 v \cdot 1} dt$$

Nuqta chiziq bo'ylab harakat qilganda, yani t o'zgarganda u va v shu bilan birga E, F, G ham o'zgaradi. Shuning uchun E, F va G ning qiymatlarida u va v o'rniga t ning chiziq tenglamasidan aniqlangan qiymatlarni qo'yamiz.

Chiziqning tenglamalaridan t_1 va t_2 qiymatlarini topamiz.

$M_0(3,0)$ nuqtada $3 = 1 + 2 \cos t$, $v = t$ tenglamalardan $t_1 = 0$ topiladi va $M_1(1, \frac{\pi}{2})$ nuqtada $1 = 1 + 2 \cos t$; $v = t$ tenglamadan $t_2 = \frac{\pi}{2}$ topiladi.

Demak $s = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(2 + \cos^2 t)(4 \sin^2 t) - 4 \sin^2 t + \sin^2 t} dt =$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{5 \sin^2 t + 4 \sin^2 t \cos^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t \sin t} dt =$$

$$-\frac{1}{2} \left[\frac{2 \cos t}{2} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t} + \frac{5}{2} \ln(2 \cos t + \sqrt{5 + 4 \cos^2 t}) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (3 + 5 \ln 5)$$

Ya'ni

$$s = \frac{1}{2} (3 + 5 \ln 5).$$

2). Konik sirtning birinchi kvadratik formasini toping:

$$x = av \cos u; y = bv \sin u; z = u.$$

Yechish

VOLUME-6, ISSUE-5

$$\begin{aligned}x_u &= -av \sin u; y_u = bv \cos u; z_u = 0 \\x_v &= a \cos u; y_v = b \cos u; z_v = 1 \\E &= a^2 v^2 a \sin u + b^2 v^2 a \cos u; \\F &= -a^2 v \sin u \cos u + b^2 v \sin u \cos u; \\G &= a^2 \cos^2 u + b^2 \sin^2 u + 1\end{aligned}$$

$$ds^2 = (a^2 v^2 a \sin^2 u + b^2 v^2 a \cos^2 u) du^2 + 2(-a^2 v \sin u \cos u + b^2 v \sin u \cos u) dudv + (a^2 \cos^2 u + b^2 \sin^2 u + 1) dv^2$$

Endi yuqorida misol qilib keltirgan sirtlarimizga qaytamiz:

Tekislik; $r = xi + yj$. $dr = dxi + dyj$,

$$\Phi_1 = ds^2 = dx^2 + 2 \cos \omega dx dy + dy^2$$

$$E = 1, F = \cos \omega, G = 1$$

$$\omega = \frac{\pi}{2} \text{ da } F = 0, ds^2 = dx^2 + dy^2$$

Qutib koordinatalarida:

$$r = \rho e(\varphi), dr = d\rho e(\varphi) + \rho e(\varphi + \frac{\pi}{2}) d\varphi$$

Bundan , $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2$

Sfera: $r = a[\cos \theta e(\varphi) + \sin \theta k]$

$$dr = a \left[-\sin \theta e(\varphi) d\theta + \cos \theta e(\varphi + \frac{\pi}{2}) d\varphi + \cos \theta d\theta k \right],$$

$$\Phi_1 = ds^2 = a^2 [\cos^2 d\varphi^2 + d\theta^2]$$

Demak,

$$E = a^2 \cos^2 \theta, F = 0, G = a^2$$

bunda $F = 0$ ya'ni meridianlar va parallellar tikdir.

Aylanma sirt: $r = \varphi(u)e(v) + \psi(u)k$

$$dr = [\varphi'(u)e(v) + \psi'(u)k] du + \varphi(u)e(v + \frac{\pi}{2}) dv$$

$$r_u = \varphi'(u)e(v) + \psi'(u)k, r_v = \varphi(u)e(v + \frac{\pi}{2})$$

$$\Phi_1 = ds^2 = [\varphi'^2(u) + (\psi'^2(u))] du^2 + \varphi^2(u) dv^2$$

$$E = \varphi'^2(u) + (\psi'^2(u)), F = 0, G = \varphi^2(u)$$

$z = \psi^2(u) = u$, $x = \varphi(z)$ bo'lgan xususiy holda, ya'ni profil chiziq $x = \varphi(z)$ shaklidagi tenglama bilan berilganda:

$$r = \varphi(u)e(v) + uk$$

$$r_u = \varphi'(u)e(v) + k, r_v = \varphi(u)e(v + \frac{\pi}{2})$$

bo'lib bulardan:

Masalan, $\rho(= x) = a \cdot ch \frac{u}{a}$ zanjir chiziqni $z(= u)$ o'q atrofida aylantirishdan hosil qilingan.

Katenoid uchun birinchi kvadratik forma:

$$\Phi_1 = ds^2 = ch^2 \frac{u}{a} du^2 + a^2 ch^2 \frac{u}{a} d\varphi^2$$

(18)

Aylanma sirt $z = f(\rho)$ tenglama bilan berilsa, $r = a \cdot ch \frac{u}{a} e(\varphi) + uk$

$x = u = \rho$ faraz qilamiz, u vaqtda:

$$r = \rho e(v) + f(\rho)k$$

$$r_\rho = e(v) + f'(\rho), r_v = \rho e(v + \frac{\pi}{2})$$

VOLUME-6, ISSUE-5

$$E = 1 + f'^2(\rho), F = 0, G = \rho^2$$

$$\Phi_1 = ds^2 = [1 + f'^2(\rho)]d\rho^2 + \rho^2 dv^2$$

Ikkala holda ham $F=0$, ya'ni koordinat chiziqlar (parallellar va meridianlar) ortogonaldir. Oxirgi tenglikka diqqat qilaylik. Agar

$$[1 + f'^2(\rho)]d\rho^2 = du^2$$

deb faraz qilinsa. U holda du profil chiziq $z = f(\rho)$ ning yoyi uzunligining differensiallari tas'virlaydi, bu yoy biror paralleldan boshlab hisoblanadi; $\rho = const$ mos kelib, $u = const$ ham parallellarni ifodalaydi. Demak,

$$ds^2 = du^2 + \rho^2 dv^2$$

ya'ni

$$E = 1, F = 0, G = \rho^2$$

$$\text{Masalan, } \rho = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{z}{a}} + e^{-\frac{z}{a}} \right) = a \cdot ch \frac{z}{a}$$

Zanjir chiziqni o'z asosi atrofida aylantirishdan hosil qilingan katenoid uchun $\rho^2 = a^2 + u^2$ bo'lib, uning birinchi kvadratik formasi quydagi shakilni oladi:

$$ds^2 = du^2 + (a^2 + u^2)dv^2$$

Demak:

$$E = 1, F = 0, G = a^2 + u^2$$

Gelikoid:

$$r = ue(v) + avk.$$

$$r_u = e(v), v = ue\left(v + \frac{\pi}{2}\right) + ak, E = 1, F = 0, G = a^2 + u^2$$

$$ds^2 = du^2 + (a^2 + u^2)dv^2$$

Adabiyotlar

1. Нарманов А.Я., Шарипов А.С. О геодезических слоеного много-образия//Вестник НУУз., Ташкент, -2009. - е2. - С.52-54.
2. A. S. Sharipov, F. F. Topvoldiyev. On one Invariant of polyhedral isometric on sections. AIP Conference Proceeding expenses.
3. Артыкбаев А. Шарипов А.С. Частично изометричные поверхностей. Олий Укув Юртлари Ахбороти. 2000, №1-2, бет 40-42.
4. Sharipov A. S., Topvoldiyev F. F., On Invariants of Surfaces with Isometric on Sections," Mathematics and Statistics vol. 10, no. 3, pp. 523-528, 2022.
5. Sharipov A.S., Keunimjaev M.K., Existence and Uniqueness of Polyhedra With Given Values of the Conditional Curvature at the Vertices. Mathematics and statistics, vol. 11 no 2, 2023.
6. Шарипов А.С. О некоторых свойствах гиперповерхностей изометричных по сечениям R^4 . Узбекский Математический Журнал. 1998 г, №3, с 98-103.